

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থার ইতিহাস :
একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

অশ্রুঙ্কণা ঘোষ

Abstract

Society and state are needed for the development of civilization. The first step in society is the human family. Family life begins only with marriage. The family is formed through marriage to resolve the conflict between the needs of the society and the biological needs of the individual. In this article, I try to present the evolution of the marriage customs of the Santal tribe of Paschim Medinipur district. The Santals, one of the major primitive tribes of India, inhabit a large part of Paschim Medinipur district. Avoiding the contact of civilized and urban society, this community builds its habitat in a sylvan environment of villages. The life of the Santals is governed by their own social and cultural rules and their wedding arrangements are held in this atmosphere. The full form of their society is reflected in the Santal marriage practices. I will attempt to find out how under the pressure of change the Santal society carefully preserves its old tradition through the marriage system. However, in the age of globalization, especially in the industrialized areas, the marriage system of Santals, like in other fields, has entered into harmony with other communities. I will highlight the basic old marriage customs and traditions of Santal society.

Keywords: *Bapla-Itut-Sanga-Charui-Witch.*

জনজাতিরা সমাজে উপেক্ষিত মানুষ। সকল সুযোগ সুবিধার আলোক থেকে বঞ্চিত। আধুনিক সভ্যতা থেকে প্রায় নির্বাসিত। কিন্তু এই জনজাতিরাই ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসী। তার আগে কোন সভ্য জাতির আবির্ভাব ঘটেনি। এমনকি আর্যদের আগমনের পূর্বপর্যন্ত তারাই ভারতবর্ষের ভূমিজসন্তান। অর্থাৎ ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির ধারক বাহক হলেন তারাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই জনজাতিদের সুপ্রাচীন কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্মতন্ত্রতা আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত, অজ্ঞাত, অবহেলিত, অনাদৃত এবং অনালোচিতও বটে। ভারতবর্ষের জনজাতিগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান

TRIVIUM

এক জনজাতি হল সাঁওতাল জনজাতি। আমি এই প্রবন্ধে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থার ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য তথা ভাবসম্পদগুলিকে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জনজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন সাঁওতালরা। তারা কোন এক পল্লীর প্রান্তে আরণ্যক পরিবেশে গড়ে তোলে নিজেদের বাসভূমি। সাঁওতালদের জীবন নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মে পরিচালিত হয়। আর ঐ বাতাবরণেই অনুষ্ঠিত হয় তাদের বিবাহব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরিবর্তনশীলতার চাপ সামলে সাঁওতাল সমাজ কীভাবে তাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগুলি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন তা তাদের বিবাহব্যবস্থার মধ্য দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করবো।

সাঁওতাল সমাজ মূলত গোত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বগোত্রে ওদের বিবাহ হয় না। অন্য গোত্রের সাথে হয়। সাঁওতালরা মোটামুটি বারোটি গোত্রের মধ্যে নিজেরা বিভক্ত। ওদের টাইটেল বা উপাধি শুনেই বোঝা যায় কোন গোত্রের মধ্যে পড়ে। বারোটি গোত্র হলো— (১) মান্ডি বা মারান্ডি, (২) মুর্খু, (৩) বেঁশরা, (৪) বেড়েয়া / বেদেয়া, (৫) হেমব্রম, (৬) হাঁসদা, (৭) সরেন, (৮) কিস্কু, (৯) টুডু, (১০) চঁড়ে, (১১) পাউরিয়া, (১২) বাস্কো। সাঁওতাল সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা নেই। কারণ মেয়েদের সমাজে বা পিতৃপরিবারে বোঝা বলে মনে করা হয় না। মেয়েরাও পুরুষের মতো সমান উপার্জনক্ষম। সমাজে দেবর বরণ এবং শালী বরণ বিবাহপ্রচলিত, কিন্তু বড় ভাই কখনও ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে না। সাঁওতাল সমাজে বহু ধরণের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও মূলত আমরা সাত ধরনের বিবাহ বেশি লক্ষ্য করি। এগুলি হল— (১) কি রিঞ বৌছ বাপলা, (২) টুঙকি দিপিল বাপলা, (৩) অর আদের বাপলা, (৪) ঐঞর বল বাপলা, (৫) ইতুৎ সিন্দুর বাপলা, (৬) সান্ধা, (৭) কি রিঞ জাঁওয়ায় বাপলা। সাঁওতাল বিবাহ অনুষ্ঠান মর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সবথেকে উচ্চমানের হলো কি রিঞ বৌছ বাপলা বিবাহ। এই বিবাহরীতিতেই সাঁওতাল সমাজমানসের পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায়। এই বিবাহরীতি যেমন সর্বজনকাম্য তেমন বনেদী ও প্রাচীন। এতে পাত্রপাত্রী তাদের পিতামাতা ও পুরো সমাজকে যে শৃঙ্খলায় পাওয়া যাবে তার সামাজিক মূল্য বড়ো ঐতিহ্যের। এছাড়াও অনুষ্ঠানটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পরিচালন করার প্রচেষ্টায় তাদের যে আন্তরিকতা থাকে তাতে এক অতি সুপ্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার নিয়মিত রূপ প্রকাশিত হয়। অন্যগুলিতে ততটা দেখা যায় না।

(১) কি রিঞ বৌছ বাপলা :

স্বাভাবিক ভাবে বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর অভিভাবকরা পরস্পরের বাড়ি গিয়ে আপোসে

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থার ইতিহাস :
একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

কথাবার্তা চালিয়ে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহকে ‘দুয়ার বাপলা’ ও বলা হয়।^১ এই বিবাহ সংঘটনে ঘটকের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘটককে সাঁওতালি ভাষায় বলা হয় ‘রায়বার’। ছেলে উপযুক্ত হলেই ছেলের বাবা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মেয়ে খোঁজার ভার দেয়। এখানে উল্লেখ্য সাঁওতাল সমাজে মেয়ের বাবা কখনও বর খুঁজতে যায় না। তাদের রীতি অনুসারে বিবাহের প্রথম প্রস্তাব আসে ছেলের পক্ষ থেকে।^২ তবে সাঁওতাল সমাজব্যবস্থা মূলত পিতৃপ্রধান। কিন্তু মেয়ের খোঁজে ছেলের ঘর থেকে লোক আসা ওদের উন্নত সমাজ ব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। সাথে এই রুচিবোধকে যথেষ্ট পরিশীলিত ও মার্জিত ভাবা যায়।^৩ আনুপাতিক বিচারে সাঁওতাল সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। সম্ভবত সেই কারণে অ-আদিবাসী সমাজে মেয়ের বাবাকে যেভাবে সর্বদা শঙ্কা-কণ্টকিত হয়ে থাকতে হয়, আদিবাসী তথা সাঁওতাল বিবাহে সেই ভয়ের ভাবটা নেই।^৪

রায়বার কনের সন্ধান আনলে কোন এক নির্ধারিত দিনে বাইরে কোন মেলা কিংবা হাটে ছেলেমেয়ের দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমেই এ দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। ছেলের কনে পছন্দ হলে পাত্রপক্ষ ঘটককে সঙ্গে নিয়ে কনে দেখতে ও কথাবার্তা বলতে কনের বাড়ী যায়।^৫ এথেকে আমরা সাঁওতাল সমাজের এক আধুনিক অগ্রগ্রামী উন্নত মানসিকতার পরিচয় পাই। কনে দেখতে যাবার সময় কোন অশুভ ঘটনা দৃষ্টিপথে পড়লে তারা সে বাড়ীতে বৈবাহিক সম্বন্ধ করে না। গরু বা বাঘের পায়ের ছাপ, কিংবা জলভরা কলসী দেখা শুভ লক্ষণ এবং আগুন, সাপ, কিংবা স্ত্রীলোকের মাথায় জ্বালানী কাঠের বোঝা দেখা অশুভ লক্ষণ। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, কনে দেখতে গিয়ে পাত্রপক্ষ প্রথমে গ্রামের জগমাঝিরবাড়ীতে যায় এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়েই তারা কনের বাড়ীতে হাজির হয়। কনের মা ও মাসির কর্মকুশলতা ও দক্ষতা পাত্রীর যোগ্যতা নির্ণয়ে সাহায্য করে। নির্বাচিত কন্যার পরিবারে উপহার হিসাবে পাত্রীর পিতাকে পাগড়ী ও নতুন কাপড় দিতে হয়। দু-পক্ষেরই এই রীতি আছে। এরপর কনেপক্ষ বরের ঘর-বাড়ী দেখে আসে। এভাবে উভয় পক্ষের দেখা-শোনা, চিহ্ন পাওয়া ও আশীর্বাদ হয়ে গেলে বিবাহের দিন ধার্য করা হয়। কনের বাড়ী থেকে বিবাহের দিন ধার্য করে সুতোর গেরো বাঁধা হয় এবং শালপাতার পাঁচটি বাটিতে বাটা হলুদ, দুর্বাঘাস, আতপচাল ও এরকম পাঁচটি গেরো সুতো রেখে সেগুলি ঘটকের হাত দিয়ে বরের বাড়ীতে পাঠান হয়। বরপক্ষের আপত্তি না থাকলে তারাও এরকম গেরো সুতোর মাধ্যমে তাদের মতামত জানিয়ে দেয়। আত্মীয়-স্বজনদেরও নিমন্ত্রণ করা হয় শালপাতার মধ্যে এ রকম গেরো সুতো পাঠিয়ে।^৬ এথেকে আমরা সাঁওতাল সমাজে অলিখিত এক শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশাসনের পরিচয় পাই।

TRIVIUM

অ-সাঁওতাল সমাজের মতোই তাদের সমাজে বিবাহের পূর্বে কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। বিবাহের কয়েকদিন আগেই বিবাহ মণ্ডপ তৈরী করা হয় এবং সেখানে বাড়ির পূর্ব পুরুষদের নামে হাঁড়িয়া উৎসর্গ করা হয়। জাহের-এরা, মঁডেকো এবং মারাও বুরুর উদ্দেশ্যে তিনটি মুরগি উৎসর্গ করা হয় শুভ কাজ নির্বিশেষে সমাধার জন্য। এদিকে বিবাহ মণ্ডপ তৈরী করে মাঝখানে একটি গর্ত খোঁড়া হয় এবং তিন টুকরো কাঁচা হলুদ, কয়েকটা আতপ চাল ও দুর্বাঘাস আমপাতায় মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে সেই গর্তে রাখা হয়। একটি মছ্যা ডাল সেখানে পোঁতা হয়। আর মছ্যা গাছের ডালটিকে খড়ের মোটা দড়ি দিয়ে পোঁচিয়ে তার ওপর মাটি লেপন করে আতপ চালের ময়দা দিয়ে নানারকম আলপনা দেওয়া হয়।^{১০}

অ-সাঁওতালদের মতো সাঁওতাল সমাজেও বিবাহের মূল অনুষ্ঠান তিন দিন ব্যাপী পালিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গ্রামপ্রধান অর্থাৎ জগমাঝির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। রায়বার অর্থাৎ ঘটক বরযাত্রীর সাথেই থাকে। বিয়ের দিন কনের বাড়ীতে বর পৌঁছানোর পর বরকে স্নান করানো হয়। স্নানের পর বরের ভগ্নীপতি বরকে কাঁধে নেয়, কনের ভাইকেও কাঁধে তুলে আনা হয়। বর প্রথমে তার সঙ্গেই শ্রীতি সন্মুক্ত স্থাপন করে, কনের ভাইকে পাগড়ী উপহার দেয় এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এরপর শুরু হয় মূল বিবাহ অনুষ্ঠান। কনেকে একটি বড়ো ডালায় করে আনা হয়। বর পুনরায় ভগ্নীপতির কাঁধে ওঠে। বরের সঙ্গে থাকে আতপ চাল, কনের কাপড়ের আঁচলেও থাকে আতপ চাল। পরস্পর বর কনের মধ্যে আতপ চালের ছোঁড়াছুড়ি হয় এবং আম ডালের পাতা দিয়ে ঘটির জল পরস্পরের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। বিবাহ মণ্ডপে তিনবার বৃত্তাকারে ঘুরবার পর বর কনের সিঁথিতে সিন্দুর দেবার জন্য শালপাতায় মোড়া সিন্দুর বের করে। সেই সময় জগমাঝি কনের মাথা গামছা দিয়ে ঢেকে দেন। জগমাঝি তার পাওনা একটি পাগড়ী পেয়ে গেলে গামছা খুলে নেন। বর বসুন্ধরার উদ্দেশ্যে তিনবার মাটিতে সিন্দুর ফেলে পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে কনের সিঁথিতে তিনবার সিন্দুর লেপে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ‘হরিবোল সিন্দুরদান’ করে ওঠে। পরে বর নিজেই ডালা থেকে নামিয়ে নেয়।^{১১} ঐদিন কনের বাড়ীতে নাচগান ও খাওয়া-দাওয়া হয়। শুভমূহুর্তে মা বাবা মেয়েকে বিদায় দেয়। বিদায়ের পূর্বে জগমাঝি ছেলের কাছে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করেন :

মা, বাবা, তেহেএঃ দ কাম্মার টটকলে তলামেয়া; সেন্দরারে কার-কারেম
চালাক্‌আ জাঙ দ জমমে আর জেল দ ঔগুইমো। রুয়াক্‌রে, হাসোক্‌রে
সুকরে দুকরে জুরীজতা বাড়ে তাঁহে কক্বিন। তেহেএঃ দ বাবা জাঙ, তরচ্‌ ইঁ
তরচ্‌ এম কিরিএঃকেদা।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থার ইতিহাস :
একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

অর্থাৎ

বৎস, আজ তোমার স্কন্ধে এ বোঝা বেঁধে দেওয়া হল। শিকারে গেলে তুমি অর্ধেক খাবে ও অর্ধেক আনবে। রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে তোমার সঙ্গী সাথীরূপে থাকবে। আজ তুমি অস্থি ও ছাই উভয়ই কিনলে।^{৬৫}

পরে তিনি মেয়ের কাছে আবার এইরূপ মন্ত্রপাঠ করেন :

মা মৈ, তেহেঞ খনাক্’ দাক্ ঘাট পুখরি ঘাটরেসেদায় গাতে খুতি আলম উইহারা। তেহেঞ দ ছাতা দারেলে তিঙ্গোইয়াক্ মেয়া। জাঙ হ্ জাঙ, তরচ্ হ্ তরচ্, বাড়য়া বুলুং লেকালে তুলৈকেৎ মেয়া। রুকাক্ রে, হাসোক্ রে, সুক্ রে, দুক্ রে, জরীজতা বাড়ে তাঁহেক্ বিন।

অর্থাৎ

মা, পুকুরের ঘাটে কিংবা নদীর ঘাটে তুমি পূর্বকার স্মরণ করো না। আজ থেকে তোমাকে একটি আশ্রয়স্থলে রাখা হল। তোমার অস্থি ও ছাই লবণের ন্যায় ওজন করা হল। রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে, তোমরা সঙ্গীসাথীরূপে থাকবে।^{৬৬}

বিদায়ের পর বরযাত্রী ও কনেযাত্রী সবাই একসঙ্গে রওনা হয়। বরের গ্রামের সীমানায় পৌঁছে তারা অপেক্ষা করে। সেখানে নতুন কলসীতে জল আনা হয়। সবাই সেই জলে হাত-মুখ ধোয়। ওদিকে বরকনেকে ঘরে তোলার আয়োজন চলতে থাকে। বরের বাড়ী থেকে খবর এলে বর-কনে গ্রামে প্রবেশ করে। যাবার পথে প্রত্যেক বাড়ীতে তাদের গুড়জল খাওয়ান হয়। শাশুড়ি নববধূ বরণ করে ঘরে তোলে। বধূবরণ হয়ে গেলে পর চলে নানা রকম মেয়েলি আচার সেগুলো অধিকাংশই কনেবাড়ীর মত।^{৬৭}

নতুন বৌ সেদিন গ্রামের মাঁঝি, নায়কে, পারানিক ও বরের আত্মীয়স্বজন সবাইয়ের পা ধুয়ে দিয়ে প্রণাম করে। ভাসুরের পা ধুয়ে দেবার পর ভাসুর নতুন বৌয়ের ডান হাতে কনুইতে জল ঢেলে দেন আর নতুন বৌও ভাসুরের ডান হাতের কনুইতে জল ঢেলে দেয়। এরপর থেকে তারা উভয়কে যোগ্য সম্মান দেবে। সেদিন সারারাত নাচগান চলে। রাত্রে ভোজ ও নানারকম পানীয় গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে।^{৬৮}

পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল সমাজে কোন ক্ষয় বা অন্ধকার নেই। পরন্তু স্বকীয়তা অনেক প্রগতিশীল। ওদের মাঝে বরপণের বিপরীত কনেপণ প্রচলিত। ছেলের থেকে মেয়ের গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে। অতিপ্রাচীন সাঁওতাল জনজীবনে এর প্রভাব কোন অর্থমূল্যে ছিলো কিনা জানা যেতে পারে। সম্ভবত ফল বা কৃষি সম্পর্কিত কোন

TRIVIUM

উপটোকন দিয়ে বরের বাবা কনের বাবার কাছ থেকে মেয়েকে মর্যাদার সাথে ছেলের বৌ করে ঘরে নিয়ে আসতো। বর্তমানে সেটি অর্থমূল্যে প্রদান করা হয়, তবে সেটি খুবই সামান্য। কনেপণের মূল্য সামর্থানুসারে সাড়ে তিন থেকে সাড়ে বার টাকা পর্যন্ত দেয়। এছাড়া কনের মা, মাসি ও পিসিদের জন্য পাঁচ থেকে সাতটি শাড়ি দিতে হয় বরপক্ষকে।^{১৯}

(২) টুঙকি দিপিল বাপলা :

যারা খুব গরীব এবং জাঁকজমক করে বিবাহের সামর্থ নেই, তারা এই ধরনের বিবাহ করে থাকে। তাতে কেবল কন্যার কপালে সিন্দুর দেওয়া হয় মাত্র, অনুষ্ঠানে ঢাকচালের ব্যবহার বা অন্য কোন জৌলুষ নাই। এ বিবাহে শুধুমাত্র কন্যাপণ লাগে।^{২০}

বিবাহের কথাবার্তা সব ঠিক হলে ঘটক এবং বরপক্ষের কয়েকজন, বিশেষ করে জগমাঁঝি কনে আনতে যান। কনের দুতিনজন বরের বাড়ীতে আসে এবং বিবাহ অনুষ্ঠান বরের বাড়ীতে হয়।^{২১}

(৩) অর আদের বাপলা :

এই শ্রেণীর বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র মতে রাক্ষস বিবাহ নামে পরিচিত। সাঁওতাল সমাজে কোন ছেলে যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে বিবাহ করতে রাজী হয় আর যদি মেয়ে রাজী না হয়, তবে ছেলেটি বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তায় মেয়েটিকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে যায়। এরকম বিবাহকে ‘অর আদের বাপলা’ বলে। এক্ষেত্রে মেয়ের বাবা গ্রামের জগমাঁঝিকে ঘটনাটি জানায়। জগমাঁঝি ছেলের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ করেন। অন্য গ্রামের ছেলে হলে সেই গ্রামের জগমাঁঝিকে নিয়ে তিনি ছেলের বাড়ীতে যান এবং ব্যাপারটি মীমাংসা করেন। মেয়েটি বিবাহ করতে রাজী না হলে ছেলের কাছ থেকে কন্যাপণ আদায় করা হয় এবং তাদের বিবাহ দেওয়া হয়।^{২২}

(৪) ঐর বল বাপলা :

সাঁওতাল সমাজে ‘ঐর বল বাপলা’ নামে এক অদ্ভুত ধরনের বিয়ের রীতি প্রচলিত আছে। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা হওয়ার পর মেয়েটি বিবাহের প্রস্তাব দিলে, ছেলে কিংবা ছেলের অভিভাবকরা যদি বিবাহে আপত্তি করে তাহলে মেয়েটি গ্রামের জগমাঁঝিকে সমস্ত কথা জানায় এবং ঘর সংসার করার জন্য জোর করে ছেলের বাড়ীতে প্রবেশ করে। শ্বশুরবাড়ীতে লোকজনের গঞ্জনা, নির্যাতন সহ্য করে যদি সে কিছুদিন টিকে থাকতে পারে তাহলে জগমাঁঝি ও গ্রামের পাঁচজন ছেলের অভিভাবকদের

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থার ইতিহাস :
একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের চাপ দিয়ে মেয়েটিকে বধু হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে। যদি ছেলের বাড়ীর লোক এমনিতেই গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্য ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায় না। বিবাহের সমূহ খরচ বর পক্ষকে দিতে হয়।^{১০}

(৫) ইতু সিন্দুর বাপলা :

বর-কন্যা যখন পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহ করে, তাকে ‘ইতুং সিন্দুর বাপলা’ বলে। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা হওয়ার পর কিংবা মেয়ের অভিভাবকরা যদি বিবাহে আপত্তি করে, তাহলে ছেলে একদিন সুযোগ বুঝে জোর করে মেয়েটিকে সিঁথিতে সিন্দুর লাগিয়ে দেয়। সাঁওতাল সমাজে কোন মেয়ের সিঁথিতে কোন ছেলে যদি সিন্দুর কিংবা সামান্য ধুলোও লাগিয়ে দেয়, তাহলে সমাজের বিধান অনুযায়ী মেয়েটিকে ঐ ছেলেটির স্ত্রী বলে ধরা হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস, কোন মেয়ের সিঁথিতে মাত্র একবারই একটি ছেলে সিন্দুর দিতে পারে এবং তারই অধিকার থাকে। মেয়েটি যদি কোন কারণবশতঃ ঘর না করে কিংবা ছেলেটি তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহলে তার কুমারী মেয়ের মতো বিবাহ হয় না এবং কেউ যদি তাকে বিবাহ করে তবে সিঁথিতে সিন্দুর দেয় না। যাই হোক- জোর করে কোন সাঁওতাল মেয়ের সিঁথিতে সিন্দুর দিলে অনেক সময় ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভীষণ ঝামেলা হয়। মেয়ের বাড়ীর লোকজন ছেলের বাড়ী চড়াও হয়ে ছেলেকে মারধোর করে। শেষে জগমাঁঝিই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করেন। মেয়েটি যদি ছেলেকে বিবাহ করতে রাজী হয় তাহলে নিয়ম অনুযায়ী ছেলের কাছ থেকে কন্যাপণ আদায় করা হয়, আর গ্রামের পাঁচজনও ব্যাপারটা মিটমাট করার জন্য হাঁড়িয়া খাওয়ার টাকা পায়। কিন্তু যদি মেয়েটি ঐ ছেলেকে বিবাহ করতে রাজী না হয়, তাহলে তাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ছেলের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে। ছেলে জরিমানা আদায় দিলে নিষ্কৃতি পাবে। আর মেয়েটিকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সমাজের বিধান অনুযায়ী তাকে ঐ ছেলের হাত থেকে ছাড়া পেতে হবে অর্থাৎ ছেলেটি মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় এবং মেয়েটি তখন ‘ছাড়ুয়ী’ বা ‘ছাড়ুই মেয়ে’ হিসাবে গণ্য হবে। এরপর তার আর কুমারী মেয়ের মত বিবাহ হবে না তাকে সাক্ষা বিবাহের দলে ভিড়তে হবে নতুবা কলঙ্কিত অপবাদ নিয়ে দিনযাপন করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, ছাড়ুই মেয়েদের সাঁওতাল সমাজে মর্যাদা নেই।^{১১}

(৬) সাক্ষা :

বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে সেই বিবাহকে সাক্ষা বলে। এরকম বিবাহের কন্যাপণ কম লাগে। গ্রামমান্য হিসেবে ১.২৫ টাকা দিতে হয়।^{১২} ছেলে এক্ষেত্রে মেয়ের সিঁথিতে সিন্দুর দেয় না, একটা সাদা ফুলে তিনবার সিন্দুর লাগিয়ে অন্ব্য দিকে

মুখ করে মেয়ের খোঁপায় সেই ফুল গুঁজে দেয়। সাঙ্গা বিবাহে কোন ভোজ দিতে হয় না কেবল দুচারজনকে হাঁড়িয়া খাওয়ান হয়।^{১০} সাঁওতাল সমাজে বিধবা বিবাহ বহুল প্রচলিত।

(৭) কি রিএং জাঁওয়য় বাপলা :

‘কি রিএং জাঁওয়য় বাপলা’ হচ্ছে বর পণ দিয়ে জামাই ক্রয় করা। এই রীতিতে বিবাহ খুব কম হয়। কোন অনুঢ়া কন্যা যদি কোন কারণে অন্তঃস্বভা হয় এবং দোষী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করতে রাজী না হয়, তাহলে তার জন্য একটি পাত্র সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ, ভাবী সন্তানকে মর্যাদা ও গোত্র পেতে হবে। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করলে অনেক সময় পাত্র জুটে যায় এবং মেয়ের ভার নিতে রাজী হয়। এরকম ছেলে পাওয়া গেলে সে পঞ্চায়েতের কাছে তার সম্মতি জানায় এবং পঞ্চায়েত তাদের মিলনকে সমাজসিদ্ধ করে নেয়। কোন পাত্র পাওয়া না গেলে ভাবী সন্তান জগমাঁঝির গোত্র ও কুল পায়। এই বিবাহব্যবস্থা থেকে সাঁওতাল সমাজের এক উদার প্রগতিশীল নিয়ম রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।^{১১}

সাঁওতাল সমাজে ঘর-জামাই ও ঘারদি-জামাই রাখার রেওয়াজ আছে। এছাড়া ছুটকি রাখতে দেখা যায়। তবে তারা বহুবিবাহ সুনজরে দেখেনা। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হলে তারা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করতে পারে।^{১২}

সাঁওতাল সমাজে স্ত্রী যদি ব্যাভিচারিনী, যৌন সংসর্গে ও সন্তান ধারণে অক্ষম হয় কিংবা ডাইনী বলে সাব্যস্ত হয় অথবা কোন কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হয়, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায়, তবে প্রাচীন রীতি অনুসারে তাকে এক কুড়ি ছয় টাকা জরিমানা দিয়ে কিছু রীতি পালন করতে হবে। পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সামনে স্বামী-স্ত্রী উপস্থিত হয়ে স্বামী বিচ্ছেদ ঘোষণা করবে এবং একটি শালপাতা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে একটি জলভরা কলসী উপুড় করে দেবে। এটাই বিবাহ বিচ্ছেদের প্রতীক। একইভাবে যদি স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতে চায়, তবে জগমাঁঝি ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে তাকে পনের সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ওই একই রীতি অনুসরণ করতে হয়। যদি স্বামী জরিমানার টাকা কিংবা স্ত্রী পনের টাকা পরিশোধ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে বিচ্ছেদ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।^{১৩}

সাঁওতাল সমাজের বিবাহব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কি রিএং বৌছ বাপলা সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও এর ব্যতিক্রম

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থার ইতিহাস :
একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

আছে। বাকী বিবাহগুলি দরিদ্র পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিতে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। তবে অর আদের বাপলা হিন্দু শাস্ত্র মতে যাকে রাক্ষস বিবাহ বলা হয়, খ্রিঃ বল বাপলা, কি রিঃ জাঁওয়ায় বাপলা – এই বিবাহগুলির প্রচলন তুলনামূলকভাবে কম। এখানে যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সাঁওতাল সমাজের কি রিঃ বৌছ বাপলা বিবাহ রীতির বহু নিয়ম যেমন সিদুর দান, গায়েহলুদ, আইবুডোভাত প্রভৃতি বাঙালি হিন্দু বিবাহ রীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। সাঁওতাল বিবাহরীতিতে পুরোহিত প্রাধান্যের বা মন্ত্রের কোন স্থান নেই। স্বগোত্র বিবাহ না হওয়ার যৌক্তিকতা কি এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন সমীক্ষা সূত্রে অনুমিত হয়, উত্তরাধীকার নির্ণয়, বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য ভূমি বণ্টনের সুবাহা, সর্বোপরি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই জনপদের ক্ষমতা ও সংস্কৃতির মিলন, সাথে সুস্থ ও সবল সন্তানের জন্ম দেওয়ার ভাবনা।

সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থা থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক দিকটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। যেহেতু সাঁওতাল জনজাতির অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী কায়িক শ্রমনির্ভর তাই তাদের বিবাহে ব্যয়বহুলতা ও আভিজাত্য একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু সংস্কার ও পরস্পরাগত ঐতিহ্য লক্ষ্য করবার মতো।

সাঁওতাল বিবাহব্যবস্থার অপর যে দিকটি আলোচনা না করলে নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা হল, সাঁওতাল সমাজকাঠামোয় নারীর অবস্থান। আমাদের দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসী সাঁওতালরা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাপদ ও দুর্বল। সাঁওতাল নারীরা আরো বেশি দুর্বল। তাদের ঐতিহ্যগত আইন এবং প্রথাও নারীকে দুর্বল করে রাখারই বিধান কার্যকর রয়েছে। সাঁওতাল সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই, তারা সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে – এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। আদিবাসী সমাজব্যবস্থাকে সমঅধিকারের সমাজব্যবস্থা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এর মধ্য দিয়ে আসলে সাঁওতাল নারীর দূর্বলতাকে আড়াল করে রাখা হয়। সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সাঁওতাল সমাজব্যবস্থা মূলত পিতৃতান্ত্রিক। এমন কোন সাঁওতাল পরিবার খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে পরিবারপ্রধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক নারী। এমনকি কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান বেশি আকাঙ্ক্ষিত। উপার্জনের ক্ষেত্রে সাঁওতাল নারীরা সীমাবদ্ধভাবে হলেও কিছুটা স্বশাসন ভোগ করে। এথেকে মনে হতে পারে সাঁওতাল সমাজে নারী পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করে। কিন্তু বাস্তবে আর্থিক দূর্বলতার কারণে নারীরা পুরুষের সঙ্গে উপার্জনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। সাঁওতাল সমাজে সঙ্গী বিবাহ অর্থাৎ বিধবা বিবাহ বহুল প্রচলিত। কিন্তু পুনর্বিবাহিতা ঐ মহিলা সমাজে কোন মর্যাদা পায় না। সাধারণত এসবক্ষেত্রে বিধবা মেয়েদের অধিক বয়স্ক পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। তাছাড়া বিবাহের পূর্বে ঐ

TRIVIUM

পুরুষটির সাথে মছল গাছের বিবাহ দেওয়া হয়, যাতে মেয়েটির যৌন দোষ কেটে যায়। যদিও পুরুষটিও আগে বিবাহিত, এসত্ত্বেও মেয়েটির যৌন দোষ কাটানো হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, পুনর্বিবাহ পুরুষের ক্ষেত্রে যতটা সহজ, সাঁওতাল নারীর ক্ষেত্রে ততটা সহজ নয়। কারণ সমাজে তারা পরিত্যক্ত। বিবাহবিচ্ছিন্না নারীকে অনৈতিক ও রোম্যান্টিক বিপদ রূপে গণ্য করা হয়। সাঁওতাল সমাজে স্ত্রীপ্রহারও প্রচলিত আছে।^{১১}

সাঁওতাল জনসমাজের এক অভিশাপ হল ডাইনী প্রথা। এই ডাইনী প্রথা মূলত সাঁওতাল নারীর জমির অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, সাঁওতাল সমাজের বিধবা নারীরা স্বামীর সম্পত্তির অধিকার পায় না, জীবনস্বত্ব পায় মাত্র। অর্থাৎ তিনি যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন মাত্র স্বামীর সম্পদ ভোগ করতে পারেন। কিন্তু তা বিক্রি করতে পারে না। তবে এই অধিকারেরও কিছু শর্ত আছে। যেমন তাকে সংশ্লিষ্ট গ্রামেই থাকতে হবে এবং সে পুনর্বিবাহ করতে পারবে না। তাই নিকট আত্মীয়রা জমির দাবীদার হিসেবে এই সকল বিধবাদের বঞ্চিত করার জন্যই ডাইনী আখ্যা দিয়ে গ্রাম ও সমাজ থেকে বহিস্কার করে দেয়। এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে থাকে।^{১২} জমির লোভ ছাড়াও যৌন দাবী পূরণে নারী অস্বীকার করলে এবং ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নারীদের দূরে সরিয়ে রেখে পুরুষের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ডাইনী অপবাদ দিয়ে সাঁওতাল রমণীদের হত্যা করা হচ্ছে। এই ডাইনী প্রথা কেবল নারীর জমির অধিকার নয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের অধিকারও খর্ব করে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার এক সামাজিক পদ্ধতি হিসেবে ডাইনী প্রথা হল এক অত্যন্ত সুবিধাজনক হাতিয়ার। সাঁওতাল সমাজে ডাইনী কেবল মেয়েরাই হয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রেই ডাইনী অপবাদ পাওয়া নারীটি বিধবা ও দরিদ্র। কারণ গ্রামের সবচেয়ে দুর্বল, অসহায়, কমনীয় মহিলাদের অপবাদ দেওয়া খুবই সহজ।^{১৩} রাজ্য সরকারের ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন NGO গুলির সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান সত্ত্বেও তার কোন প্রভাবই সাঁওতাল তথা আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে পড়েনি। এখনো কদাচি ডাইনী সন্দেহে নির্যাতনের ঘটনা দেখা যায়।

সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থাকে সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাদের যৌন জীবন সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। বিবাহের পূর্বে, বিবাহের পর এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের পরও সর্বত্র তাদের যৌনতা স্বচ্ছন্দে প্রতিফলিত হয়। বিবাহ পূর্বে যৌন সংসর্গ সাঁওতাল সমাজে নিষিদ্ধ নয়। তাদের শোহরাই ও সরহুল উসবের সময় যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে যৌন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ঐ উৎসবে। কিন্তু এই সংসর্গের ফলে যদি সাঁওতাল মেয়েটি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থার ইতিহাস :
একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে তবেই বিবাহের ক্ষেত্রে বাধ্য বাধকতা তৈরী হয়, তা না হলে বিবাহ বাধ্যতামূলক নয়। সংশ্লিষ্ট যুবকটি বিবাহে সম্মতি না দিলে অপর কোন পুরুষের সহিত মেয়েটির বিবাহ দেওয়া হয় এবং এক্ষেত্রে কন্যাপণ মুকুব করে দেওয়া হয়। সাঁওতাল সমাজে নারীর যৌনতাও পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোন সাঁওতাল নারীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকলে তা তার স্বামীর অধিকার লঙ্ঘন করে বলে মনে হয়। অথচ যখন কোন সাঁওতাল পুরুষ, তার স্ত্রীর বিষয়ে যৌন অতৃপ্তি বোধ করে তখন সে স্বচ্ছন্দে অপর নারীর সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়, সেটা বিবাহ হতে পারে আবার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কও হতে পারে। তাতে সমাজের কোন আপত্তি থাকে না।^{৩৩} অতএব, বলা যায় বিবাহে ও অর্থনীতিতে আদিবাসী মেয়েরা কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করলেও তারা মূলত পুরুষের অধীন।

সাঁওতাল সমাজের বিবাহব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় আবহমানকালের বিশ্বাসই এখনও বৃহত্তর সাঁওতাল সমাজের জীবনপথের পাথেয়। তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রকৃতি নির্ভর জীবনের সরলতার উৎসটি খুঁজে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র শিক্ষা বা কেতাবী ঢঙে নয়, অতীত জীবন পর্যালোচনায় মানুষের মন কিভাবে তৈরি হয়েছিলো তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে তাঁদের বৈবাহিক পরম্পরাতেও বেনোজল ঢুকে পড়েছে। নগর ও শহর কেন্দ্রিক সাঁওতাল জনমানসে অ-সাঁওতাল সমাজের রীতিনীতি প্রবেশ করেছে। সাঁওতাল সমাজে আগে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু সমাজের প্রভাবে তাদের সমাজেও বাল্য বিবাহের ব্যপক প্রচলন দেখা যায়। এর পেছনে অবশ্য আর একটি বড়ো কারণ আছে তা হোল আর্থিক অনটন। কোন দরিদ্র পিতামাতার দু-তিনটি কন্যা থাকলে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়ে ভারমুক্ত হতে চান। গায়ে হলুদের জন্য এককালে কুসুম বা কচড়া তেল ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে সরষের তেল ব্যবহৃত হচ্ছে। সাঁওতালদের বিবাহব্যবস্থায় হিন্দু বিবাহ আইন প্রযোজ্য নয়, তাই রেজিস্ট্রি করার প্রথা নেই। তবে সমাজে প্রমাণ রাখার জন্য বিয়ের সময় পাতা ও ঘট দিয়ে প্রমাণ রাখা হয়। এই পাতা ও ঘট জগমাবির কাছে সংরক্ষিত থাকে। জগমাবিকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে রেজিস্ট্রি করে বিবাহের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি আমার এক ছাত্রী কবিতা মাণ্ডির রেজিস্ট্রি করে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এম্বল্ডেও বলতে পারি বিবাহব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল সমাজভাবনার শাস্ত্র মূল্যবোধের রূপরেখাটি ফুটে উঠেছে।

TRIVIUM

তথ্যসূত্র :

- ১। শিবরাম পণ্ডা, সাঁওতালি গান ও বিবাহও রীতি (কলকাতা: দে পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ৩০।
- ২। সম্পা.প্রণব রায়, মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, তৃতীয় খণ্ড, বিষ্ণুপদ দাস, আদিবাসী লোকসংস্কৃতি (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০০), পৃ. ৩৮৬।
- ৩। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, ২০১৮), পৃ. ২০১।
- ৪। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০১।
- ৫। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭।
- ৬। শিবরাম পণ্ডা, সাঁওতালি গান ও বিবাহও রীতি, পৃ. ২৪।
- ৭। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০১।
- ৮। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০১।
- ৯। শিবরাম পণ্ডা, সাঁওতালি গান ও বিবাহও রীতি, পৃ. ৪১।
- ১০। প্রবীর সরকার, ধর্মবোধে আদিবাসী বিবাহ ও লোকাচার, ভারতের ধর্মপরিচয়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, (কলকাতা: জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২১), পৃ. ৩১২।
- ১১। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০২।
- ১২। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০২।
- ১৩। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০২।
- ১৪। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০৪।
- ১৫। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০৪।
- ১৬। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০৫।
- ১৭। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০৫।
- ১৮। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০৫।
- ১৯। শিবরাম পণ্ডা, সাঁওতালি গান ও বিবাহও রীতি, পৃ. ৬৩।
- ২০। সম্পা.প্রণব রায়, মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, পৃ. ৩৩০।
- ২১। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০৫।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল জনজাতির বিবাহব্যবস্থার ইতিহাস :
একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

- ২২। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ.২০৬।
- ২৩। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ.২০৬।
- ২৪। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ.২০৬, ২০৭।
- ২৫। সম্পা. প্রণব রায়, মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, পৃ. ৩৩০।
- ২৬। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ. ২০৭।
- ২৭। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ.২০৬, ২০৭।
- ২৮। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, পৃ.২০৬, ২০৭।
- ২৯। প্রবীর সরকার, ধর্মবোধে আদিবাসী বিবাহ ও লোকাচার, পৃ. ৩২০।
- ৩০। শিবরাম পণ্ডা, সাঁওতালি গান ও বিবাহও রীতি, পৃ. ৫৭।
- ৩১। দেবশ্রী দে, পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত- ১৯৪৭-২০১০, (কলকাতা:
সেতু প্রকাশনী, ২০১২), পৃ.৪২।
- ৩২। দেবশ্রী দে, পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত, পৃ.৫৩।
- ৩৩। দেবশ্রী দে, পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত, পৃ.৫৪, ৫৯।
- ৩৪। দেবশ্রী দে, পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত, পৃ.৪১।